

О.Г. Голиченко,
доктор экономических наук,
Центральный экономико-математический
институт РАН, г. Москва
golichenko@rambler.ru

ПРОЦЕССЫ ЭВОЛЮЦИОННОГО ОТБОРА И ПРЕРЫВИСТОГО РАЗВИТИЯ В НОВОЙ ЭВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ

Обычно на мезотраектории новой эволюционной теории рассматриваются технологические сдвиги, имеющие достаточно гладкую динамику. Поэтому скачкообразные изменения в технологиях (их «мутация») остаются вне рассмотрения. В то же время с позиций квазиэволюционной точки зрения радикальные технологические изменения часто являются результатом резких технологических изменений, разрывающих прежнюю траекторию технологического развития. Драйверами технологических изменений служат образующиеся технологические и рыночные ниши. В них протекают процессы зарождения и отбора вариаций технологических сдвигов, способных удовлетворить требованиям меняющейся селекционной среды.

Технологические ниши возникают и функционируют на первой фазе мезотраектории. Они формируют технологически защищенное технологическое пространство, в котором изобретения апробируются и становятся основой развития радикально новых технологий и продуктов. Они также включают проторынки, на которых происходят первые взаимодействия производителей и пользователей данных технологий и продуктов. В случае успеха проторынка технологическая ниша переходит в разряд рыночной.

Микро- и макроизобретения, возникшие в технологических нишах, могут служить основой для развития инноваций, если безопасное пространство для их рыночной адаптации организуется в изолированных **рыночных нишах** (отдельной селекционной среде). Нишевый продукт поначалу является редким. Однако в случае его удачной диффузии среди потребителей вне ниши может обеспечить устойчивый рост его рынка и вывести мезоединицу на траекторию возрастающего эффекта масштаба.

Типы возникающих рыночных ниш следует различать как по способу образования, так и по содержанию. По способу образования нужно выделить рыночные ниши, представляющие собой результат трансформации технологической ниши, возникшей на предыдущей фазе, и рыночные ниши, целенаправленно создаваемые для организаций локальной адаптации и эволюции известных технологий мейнстрима. По содержанию необходимо принимать во внимание, что одни ниши реализуют естественный отбор, т.е. продолжают непрерывный эволюционный процесс, а другие обеспечивают смену направления эволюции, т.е. прерывистое развитие.

При рассмотрении процессов образования рыночных ниш следует принять во внимание, что радикальные технологические изменения являются результатом:

- процесса постепенных изменений, накапливаемых шаг за шагом кумулятивных инноваций;
- процесса резких прогрессивных изменений, сопровождаемых открытием новых рынков и созданием новых отраслей промышленности.

В соответствии с этим могут быть выделены ниши *естественного отбора и прерывистого равновесия*.

Внутри рыночной ниши первого типа направление эволюционного процесса определяется не вариациями появляющихся поколений технологий, а изменениями в селективной среде. В нишах второго типа возникают технологические изменения, которые можно считать аналогом так называемого прерывистого равновесия, исследуемого в биологии. В терми-

нах неэволюционной теории это означает, что прежняя относительная стабильность и непрерывность сменяются краткосрочными периодами резких нарушений мезотраекторий за счет появления значительных «мутаций» (изменений) технологических видов. Последние зарождаются в фазе в технологических нишах прерванного равновесия.

Набор сосуществующих с режимом рыночных ниш обеспечивает стабильность его функциональности. Существование набора ниш, совместимых с социотехнологическим режимом, говорит о мозаичности технологической эволюции. Аналогичная идея присутствует и в биологии.

Если в процессе своего развития ниши все остаются внутренними для режима, то они поддерживают различные элементы его функциональности, реализуя его внутреннее разнообразие. Если же изменения в нишах носят фундаментальный характер, то усилившаяся вариативность ниш ведет к переводу их в категорию внешних. Активное развитие внешних ниш может в конечном итоге привести к трансформации социотехнологического режима, т.е. как правил, которые определяют технологическую (техническую) конструкцию, так и правил развития рынка (т.е. предпочтениями пользователей), а также их регулирования. Возникает новое равновесие эволюционного развития.

Ключевые слова: технологическая траектория, технологическая ниша, рыночная ниша, социотехнологический режим.

Классификация JEL: O31, O38.